

LA CHIESA DI INNOCENZO III E LA CHIESA DI PAPA FRANCESCO. ESIGENZE PASTORALI E RISPOSTE TEOLOGICHE A CONFRONTO

Dario Vitali*

In memoria di Angelo Molle

ABSTRACT

Il saggio mette a confronto il pontificato di Innocenzo III e quello di Francesco, inquadrandoli nel loro rispettivo contesto storico.

Innocenzo III porta a completa maturazione la Riforma gregoriana, che ha affermato la plenitudo potestatis del papa per salvaguardare la libertas Ecclesiae di fronte all'ingerenza dei sovrani. Francesco, dal canto suo, si collega all'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, allo scopo di superare la visione piramidale della Chiesa consolidatasi nel corso del secondo millennio.

Si mostra così che l'uno e l'altro pontefice, nonostante la netta diversità delle concezioni teologiche e delle contingenze storiche, hanno avviato cammini di riforma tenendo conto delle esigenze della Chiesa del loro tempo.

* * *

This essay compares the pontificate of Innocent III and that of Pope Francis, framing them in their respective historical context.

Innocent III brought to full maturity the Gregorian Reformation, which affirmed the Pope's plenitudo potestatis ("the fullness of power") to safeguard the libertas Ecclesiae ("the freedom of the Church") in the face of sovereigns interference. Pope Francis, for his part, refers to the ecclesiology of the Second Vatican Council, in order to overcome the pyramidal view of the Church consolidated during the second millennium.

Thus, it is shown that both the Pontiffs, despite the clear diversity of theological concepts and historical contingencies, have initiated reform paths, taking into account the needs of the Church of their time.

Lo scenario disegnato dal titolo della relazione è di quelli che possono scoraggiare: come istruire la questione? Su cosa focalizzare il confronto? Sui due papi? Sulla rispettiva visione di Chiesa? Che punti di contatto possono avere un rampollo dei conti di Segni, cresciuto nella Roma del XII secolo, e un figlio di emigrati piemontesi in Argentina, se non il fatto che siano saliti ambedue al soglio pontificio?

A tutti i livelli in cui si voglia istituire il confronto — sulle figure, sul contesto storico, sulla visione di Chiesa — si avverte la fatica di ricordare mondi troppo di-

* Professore ordinario di teologia dogmatica presso la facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana; professore invitato presso l'Istituto Teologico Leoniano.

stanti: uno nel quale siamo così immersi da non comprenderne tutte le implicazioni; un altro così lontano da non percepirne che vagamente i contorni e, soprattutto, le logiche. Il rischio è quello di cadere in giudizi affrettati, o in semplificazioni grossolane, o in prese di posizione che dipendono, più che da ragioni oggettive, dalle simpatie di chi parla. La fatica dipende dal fatto che il confronto tra le due figure è estrinseco: chi mai avrebbe pensato di mettere in parallelo i due papi se non si celebrasse l'ottavo centenario della morte di Innocenzo III?

Ma se anche si tratta di un intervento pensato *ad hoc* per onorare una ricorrenza nel tentativo di uscire dal solito schema storiografico, dominante in questi passaggi commemorativi, bisogna guardarsi dal liquidarlo come *essai d'occasion*. Spesso le più grandi scoperte accadono per cause del tutto contingenti, per accostamenti fortuiti, determinati dai motivi più disparati, che tuttavia portano allo svelamento di aspetti nuovi della realtà. Nella fattispecie, le celebrazioni innocenziane hanno indotto un accostamento inusuale di due visioni ecclesiologiche, che hanno permesso, sulla base di un accurato rilievo degli aspetti più profondamente consonanti o dissonanti, di capire meglio le rispettive «esigenze pastorali e risposte teologiche».

1. La continuità dell'unico soggetto-Chiesa

Ogni tentativo di confronto tra i due papi si rivela arduo: troppo distanti i tempi e le situazioni; troppo diversi i presupposti e i principi che regolano i due pontificati. Tuttavia, la trafila dei 268 papi costituisce un segno di continuità della Chiesa nella storia, come un soggetto collettivo che afferma di permanere nella sua identità originaria, pur nel variare delle condizioni di vita e dei modelli interpretativi che ne dicono l'autocoscienza.

Nell'ormai famoso discorso alla Curia romana del dicembre 2005, Benedetto XVI formulava lucidamente questa prospettiva, che sembra offrire una cornice adeguata per inquadrare le sfide teologiche e pastorali di Innocenzo III e di Francesco:

«Emerge la domanda: perché la recezione del Concilio, in grandi parti della Chiesa, finora si è svolta in maniera così difficile? Ebbene, tutto dipende dalla giusta interpretazione del Concilio o — come diremmo oggi — dalla giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura e di applicazione. I problemi della recezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L'una ha causato confusione, l'altra, silenziosamente ma sempre più visibilmente, ha portato frutti. Da una parte esiste un'interpretazione che vorrei chiamare “ermeneutica della discontinuità e della rottura”; essa non di rado si è potuta avvalere della simpatia dei *mass-media*, e anche di una parte della teologia moderna. Dall'altra parte c'è “l'ermeneutica

della riforma”, del rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del popolo di Dio in cammino»¹.

Il Papa continuava dicendo che, al contrario, «l’ermeneutica della discontinuità rischia di finire in una rottura tra Chiesa preconciliare e Chiesa postconciliare»². Discontinuità che non dipende solo da quanti, in nome della novità come principio assoluto, hanno liquidato ciò che era prima — in realtà anche il Vaticano II — come superato e inadeguato ai tempi; dipende anche da quanti, in nome della Tradizione, negano la crescita e lo sviluppo della Chiesa nel tempo, di fatto identificandola con un suo momento storico, espresso nei Concili di Trento e del Vaticano I.

Contro una lettura tanto riduttiva, *il primo assunto* che deve governare il confronto è dunque la «continuità dell’unico soggetto-Chiesa che il Signore ci ha donato»; la convinzione che, in tempi diversi, si tratta sempre della stessa Chiesa. Ma *il secondo assunto*, immediatamente connesso al primo, è che la Chiesa è un soggetto storico, in cammino tra il già e il non ancora, «soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del popolo di Dio in cammino»: non esiste, in altre parole, una Chiesa sempre uguale a se stessa, immutabile nel tempo, ma una realtà che cammina dentro la storia degli uomini, e alle condizioni di quella storia. In altre parole, la Chiesa è fatta di uomini che sono figli del proprio tempo, i quali pensano e agiscono secondo le categorie della propria cultura, e traducono la fede nelle categorie interpretative a loro familiari.

In questa linea della continuità e dello sviluppo, è accaduto un evento che pone in una connessione più forte di quanto non si pensi — direi quasi in contiguità — i due pontificati. In realtà, l’evento non appartiene al pontificato di Francesco, ma lo ha reso possibile: l’atto di rinuncia di Benedetto XVI, l’11 febbraio 2013. «*Ingravescente senectute*» è stata la motivazione addotta dal Papa³, imboccando una via diversa dal suo predecessore, il quale — al dire del suo allora segretario — «non è sceso dalla croce». Al di là dei giudizi di circostanza, dettati da ragioni ideologiche, l’evento si pone come un passaggio storico per la vita della Chiesa, in quanto chiude in modo definitivo — paradossalmente, cinquant’anni dopo il Concilio Vaticano II — il tempo della Riforma gregoriana. Nella scelta di Benedetto XVI si profila infatti la distinzione tra persona e ufficio, impensabile per la concezione del papato del secondo millennio cristiano, che saldava in modo inscindibile l’ufficio alla persona del papa.

¹ BENEDETTO XVI, Discorso *Expergiscere homo* (22.XII.2005), in *Enchiridion Vaticanum* [d’ora in poi *EV*] 23, nn. 1526-1537: 1531.

² *Ibid.*

³ Cfr. ID., Dichiarazione *Non solum propter* (11.II.2013), in *EV* 29, nn. 100-102.

Bastano questi cenni per giustificare un confronto — sempre con le dovute cautele — tra la Chiesa di Innocenzo e quella di Francesco. La differenza tra le due si potrebbe rendere in termini esemplari — quasi fosse un’icona — con la diversa posizione di Francesco nelle due vicende: al tempo di Innocenzo, c’era un Francesco di fronte al Papa, che con la sua esistenza di “poverello” lo interrogava circa il cammino della Chiesa; al tempo di oggi, quel nome con tutto ciò che significa è stato assunto da un Papa, che predica «una Chiesa povera per i poveri». Ma per capire queste due visioni di Chiesa, bisogna situarle in un orizzonte più vasto: quello della Riforma gregoriana, di cui, a mio parere, Innocenzo III è la manifestazione più alta, e quello del Vaticano II, di cui Jorge Mario Bergoglio è in certo qual modo “figlio”. In quest’orizzonte, è possibile un accostamento anche a due eventi che hanno segnato la storia al di là del rilievo dei due pontefici: il Concilio Lateranense IV, convocato e celebrato da Innocenzo III, e il Concilio Vaticano II, di cui il Papa ci invita a fare devota memoria⁴.

Per inquadrare momenti così distanti si può ricorrere al procedimento della foto satellitare: la distanza permette di vedere l’unità del processo storico, senza tuttavia cogliere i particolari; l’avvicinamento svela in modo sempre più dettagliato i particolari, perdendo però la visione d’insieme⁵. Bisogna anzitutto focalizzare distintamente i due momenti, per tentare poi il confronto tra le due visioni di Chiesa, riguadagnando la distanza necessaria per cogliere i nessi, che risulteranno più evidenti sulla base della conoscenza dei particolari acquisita nella ricognizione distinta dei due pontificati.

2. La Riforma gregoriana

Quando Innocenzo III, nel 1198, saliva al soglio pontificio, la Riforma gregoriana era chiusa da molto: il trattato di Worms, che aveva sancito la vittoria del papa sull’imperatore, era stato firmato nell’ormai lontano 1122, quasi un secolo prima. Ma il pontificato di Lotario di Segni è l’espressione massima, l’icona di ciò che Gregorio VII aveva solo vagheggiato e che con lui diviene realtà. Mai i monaci riformatori che avevano dato avvio alla riforma avrebbero potuto immaginare posizioni così radicalmente rovesciate, da porre il Papa al vertice non soltanto della Chiesa, ma della stessa società civile. L’Europa era finalmente quella *respublica christiana* che di fatto rispondeva al potere del Papa, il quale distribuiva titoli e corone, episcopati e regni.

⁴ Cfr. FRANCESCO, Bolla *Misericordiae vultus* [d’ora in avanti *MV*] (11.IV.2015), in *AAS* 107 (2015) 399-420, n. 4.

⁵ Per uno sguardo complessivo, cfr. almeno il saggio di Kl. SCHATZ, *Il primato del papa. La sua storia dalle origini ai nostri giorni*, Brescia 1996.

L'obiettivo della Riforma gregoriana era la *libertas Ecclesiae*. Una situazione drammatica *in capite e in membris* affliggeva il corpo ecclesiale, infettato dalla piaga della simonia. Tutte le cariche ecclesiastiche sembravano frutto di compravendita. L'accusa aveva toccato anche un Papa, Gregorio VI, che era stato esiliato in Germania sulla base di sospetti. Proprio in questo passaggio drammatico si avverte la differenza di posizione di due protagonisti della Riforma: Pier Damiani, che invoca l'autorità dell'imperatore contro la piaga della simonia; Ildebrando di Soana, che accompagna nel suo esilio il vecchio Papa destituito dal proprio incarico⁶.

In fondo, Pier Damiani si muoveva nell'orizzonte di un pensiero tradizionale, che attribuiva la funzione di mediatore tra Dio e il popolo cristiano al re, non al papa: era così nell'Israele antico, con Davide; sarà così nell'impero romano, con Costantino prima e poi con Giustiniano. Anche in Occidente gli imperatori non si discosteranno da tale concezione, fondata sull'idea di personalità corporativa: Carlomagno e i suoi successori, gli Ottoni e poi gli Hohenstaufen si muoveranno secondo questa logica, che spingeva il monaco di Fonte Avellana, poi diventato potente cardinale vescovo di Ostia, a domandare l'intervento del *christianissimus rex* contro ogni ministro sacro che si macchiasse del peccato di simonia per salvaguardare i suoi sudditi, minacciati dalla corruzione della gerarchia ecclesiastica.

Se questa concezione della riforma è soprattutto spirituale, ben diversa è la visione di Ildebrando, che sale al soglio pontificio nel 1073, non a caso dopo la morte di Pier Damiani. Il suo approccio a tutta la questione è soprattutto politico: egli è convinto — il suo viaggio in Germania non è stato influente — che il nodo del problema sta nelle investiture laiche. Si trattava di una consuetudine inveterata e comunemente accettata: le nomine di vescovi passavano per l'approvazione del potere temporale, che fosse l'imperatore, il re o il principe nelle rispettive sedi. Questa prassi era talmente invasiva da caratterizzare la Chiesa stessa, definita *Reichskirche*, «Chiesa dell'impero». Con il passare del tempo si era ingenerato un vero e proprio sistema di potere, che permetteva all'imperatore di rafforzare la sua posizione attraverso la Chiesa: poiché l'imperatore veniva eletto nella dieta imperiale, formata da principi laici, che tramettevano il principato per successione ereditaria, e da vescovi, che non potevano adire a tale successione, era interesse dell'imperatore garantirsi il voto nella dieta imperiale con la nomina di vescovi alleati. Se il sistema non era strettamente simoniaco, legava però a tal punto il ministero dei vescovi, da minare in radice la libertà stessa della Chiesa.

Contro questo sistema si scaglia Gregorio VII. Il *Dictatus Papae* è il manifesto di questa visione lucida e temeraria, che sfida il potere imperiale con la sola forza del-

⁶ Per capire le due posizioni, mi permetto di rimandare a un mio contributo: D. VITALI, «La Chiesa da riformare: l'ecclesiologia damianea», in M. TAGLIAFERRI [cur.], *Pier Damiani. L'eremita, il teologo, il riformatore (1007-2007)*, Bologna 2009, 197-232.

l'autorità spirituale, attraverso lo strumento della scomunica. Contro di lui reagisce non solo il potere politico, ma anche quello ecclesiastico: i vescovi malvolentieri rinunciavano al proprio potere, e accusavano il Papa di introdurre delle novità rispetto a una consuetudine che equiparavano alla Tradizione. Né, dal punto di vista della sostanza, sembravano aver torto: i punti più sensibili del *Dictatus Papae* toccavano non solo i privilegi di re e imperatori, ma anche quelli dei vescovi, considerati di diritto divino. Le rivendicazioni del Papa di «deporre o ristabilire i vescovi»⁷, anche se assenti, e di poterlo fare senza passare necessariamente per un sinodo⁸, anche attraverso un suo legato⁹, o di erigere o sopprimere diocesi¹⁰, di spostare vescovi da una sede all'altra¹¹, apparivano una prevaricazione inaudita, essendo il legame tra vescovo e diocesi inteso in senso sponsale. Mai si era proceduto secondo tale prassi nel primo millennio, quando la Chiesa si concepiva come una *communio Ecclesiarum* che riconosceva a Roma un primato variamente concepito nelle diverse parti della cristianità, da un generico primato d'onore in Oriente a un primato più diretto nel mondo latino, in ragione soprattutto del fatto che il vescovo di Roma fosse patriarca d'Occidente.

La pretesa di Gregorio era dunque il segno — forse sarebbe meglio dire un segnale, dal momento che l'iniziativa è del tutto unilaterale — di un cambiamento in atto nella comprensione della Chiesa. I riformatori premevano sulla concezione tradizionale della Chiesa come comunione di Chiese, tipica del primo millennio, in cui la Chiesa di Roma rivestiva la funzione di custode e garante dell'unità delle Chiese, spingendo verso l'idea della Chiesa una e universale, con il papa come unico vescovo e i vescovi nelle loro diocesi come collaboratori a lui sottoposti. La concezione era favorita dallo scisma d'Oriente, con cui veniva sancita la separazione di due mondi — greco e latino — che da secoli ormai si erano allontanati, determinando l'identificazione di fatto della Chiesa cattolica con l'Occidente. Si tratta, a ben vedere, di una coincidenza a più livelli: geografica, politica, culturale prima ancora che religiosa. Nel Sacro Romano Impero, che di fatto ripete lo schema politico del cesaropapismo, la Chiesa di Roma si pone a capo di un movimento di riforma che scioglie l'abbraccio mortale tra potere politico e religioso, tra l'imperatore come *kephalé* e la cristianità come corpo, e rivendica una guida universale di carattere religioso, che si tradurrà nell'idea di teocrazia papale.

⁷ Sentenza n. 3: *Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.*

⁸ Sentenza n. 25: *Quod absque synodali conventu possit episcopos deponere et reconciliare.*

⁹ Sentenza n. 4: *Quod legatus eius omnibus episcopis praesit in Concilio etiam inferioris gradus et adversus eos sententiam depositionis possit dare.*

¹⁰ Sentenza n. 7: *Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare, de canonica abbatiam facere et e contra, divitem episcopatum dividere et inopes unire.*

¹¹ Sentenza n. 13: *Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente episcopos transmutare.*

3. L'apogeo del papato

Quando si accusa il Concilio Vaticano II di aver spezzato il cammino della Tradizione, bisognerebbe tener conto di quanto fu più netta e voluta la discontinuità della Chiesa gregoriana rispetto al modello precedente della *Reichskirche*. Né si può giustificare il cambio di direzione con la necessità di estirpare la malapianta dell'eresia: questo poteva essere fatto dentro un sistema consolidato, purificandolo dagli elementi di corruzione. Il rilievo vale non per contestare la legittimità della Riforma gregoriana, ma per invitare a un giudizio equanime sugli eventi che hanno caratterizzato il cammino della Chiesa, senza cadere nella logica dei due pesi e delle due misure, a seconda della convenienza del momento.

D'altra parte, il fatto che la Riforma gregoriana e il Concilio Vaticano II siano percepiti come eventi che hanno determinato una discontinuità nel cammino della Chiesa dovrebbe indurre a maggior cautela quando si brandisce l'argomento della «continuità dell'unico soggetto-Chiesa, che [...] cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del popolo di Dio in cammino»¹². Evidentemente, la permanenza della Chiesa nella sua identità non può consistere in una ripetizione fissa — in fin dei conti sterile — di schemi e stereotipi. La Chiesa è un soggetto che cammina dentro una storia in continuo movimento: la fedeltà a se stessa dipende da un processo in continua evoluzione, fatto di passaggi che seguono le leggi della vita e non possono mai ridursi a uno sviluppo accrescitivo lineare. Quanti eventi anche traumatici hanno ferito il suo «corpo inquieto»¹³, segnandolo di cicatrici! Quante scelte ulteriori sono state determinate dalla memoria di quegli eventi!

Per capire la continuità, si può guardare il cammino della Chiesa da due prospettive complementari: a monte e a valle. A monte, un rivolgimento sociale o culturale non dipende mai dal caso, ma è preparato da molti fattori che diventano sempre più evidenti; qualora irrompesse in modo improvviso e deflagrante, trovando impreparato il corpo sociale, si può essere sicuri di una incapacità — o superficialità — nel cogliere quel rivolgimento e i segni che lo annunciavano. A valle, un evento o una decisione che modifica il quadro vigente porta sempre con sé conseguenze di breve, medio o lungo periodo, che incidono sulla vita e sul cammino della Chiesa, ma anche sulla sua autocomprensione. Queste due prospettive si colgono con tutta evidenza nel pontificato di Innocenzo III, che costituisce il punto di arrivo dello scontro titanico tra papato e impero nella lotta per le investiture avviato da Gregorio VII.

Quando Lotario di Segni sale al soglio pontificio, gli effetti della Riforma gregoriana sono consolidati: la Chiesa è ormai configurata come una piramide, al vertice

¹² BENEDETTO XVI, Discorso *Expergiscere homo*, n. 1531.

¹³ Cfr. S. XERES, *La Chiesa un corpo inquieto. Duemila anni di storia sotto il segno della riforma*, Milano 2003.

della quale sta il papa, che è ormai abitualmente rappresentato con la tiara¹⁴, simbolo della *plenitudo potestatis*. Egli concentra in sé ogni potere — temporale e spirituale — ricevuto direttamente da Dio. Egli non è più soltanto il *vicarius Petri*, come amavano chiamarsi i papi della Riforma gregoriana: nelle decretali Innocenzo si firma come *vicarius Christi*¹⁵. I titoli di vescovo di Roma, di metropolita del Lazio, di patriarca d'Occidente perdono importanza: vale il titolo di papa, pastore universale della Chiesa che concentra nella sua persona tutti i poteri. Il Cristo glorioso, *rex invisibilis* che guida la Chiesa, è reso presente dal *rex visibilis*, il papa, che sta al vertice dell'intero sistema teocratico. Che si legga la funzione del papa in termini critici, come potere concentrato nelle mani di un solo uomo, o più positivi, come espressione di una *potestas* a cui tutti sottostanno in quanto membri di una società cristiana, è innegabile la sua posizione dominante in ambito religioso, ma anche politico: il fatto di essere *vicarius Christi* lo abilita a intervenire in *spiritualibus* e in *temporalibus*.

Se nella seconda metà del secolo XII queste idee andavano prendendo progressivamente forma, sulla base soprattutto della dottrina di Bernardo di Chiaravalle¹⁶, il quale sostenne il governo del papa esteso a tutto il mondo (nei fatti sulla cristianità occidentale) in forza della sua funzione di vicario di Cristo, sacerdote e re dotato di potere spirituale e temporale, con Innocenzo III divennero sistema. Le decretali che il Papa fece pubblicare, integrando con una collezione vastissima il *Decretum Gratiani*, sono il manifesto di una *potestas universalis* tradotta in atti di governo in tutti gli ambiti della vita sociale: da quello religioso a quello politico a quello amministrativo.

L'ambito politico: è a questo livello che si percepisce maggiormente l'azione di Innocenzo III, con interventi diretti su tutte le monarchie europee, spesso costrette a una condizione di vassallaggio per non essere private del regno, come nel caso di Giovanni Senza Terra in Inghilterra, o per garantirsi il potere, come i re di Portogallo, di Castiglia, d'Aragona, di Bulgaria. Il papa appare come lo *speculator*, la sentinella che vigila sui potenti per garantire la *salus animarum* del popolo cristiano. Ma anche per garantire il papato, dopo le recenti vicende che avevano visto Federico il Barbarossa rivendicare non solo a parole, ma in armi i diritti dell'impero sull'Italia, minacciando da vicino i territori del *patrimonium sancti Petri*.

¹⁴ Nell'iconografia medioevale Innocenzo III è generalmente rappresentato con la tiara: l'esempio più conosciuto è l'affresco nella chiesa inferiore del Sacro Speco di Subiaco. Sul significato della tiara, cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, «Tiara», in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, Roma 1999, 1913.

¹⁵ Per un esame ancora insuperato del titolo, cfr. M. MACCARRONE, *Vicarius Christi*, Roma 1952; per un panorama dei titoli, cfr. Y. CONGAR, «Titoli dati al papa», in *Concilium* 11 (1975) 1307-1320.

¹⁶ Cfr. BERNARDO DI CHIARAVALLE, *De consideratione libri quinque ad Eugenium III*: PL 182, 728-808.

In questa ottica diventa chiara la scelta di intervenire nella lotta per la successione imperiale, favorendo Ottone di Brunswick a scapito di Filippo di Svevia, in cambio della rinuncia ai diritti sull'Italia, per poi scomunicarlo quando questi tradirà gli impegni invadendo addirittura i territori del patrimonio di San Pietro; scelta che si ripete quando Innocenzo indica Federico II come futuro imperatore, garantendosi che le due corone — quella di Sicilia e quella di Svevia — non siano trasmesse a un unico successore. La volontà è quella di preservare la libertà dei territori della Santa Sede — Lazio, Umbria, Marche, Romagna, sempre più organizzati come un regno — per garantire la libertà del papa.

4. La Chiesa di Innocenzo III

Il disegno politico di Innocenzo III fu possibile per la concomitanza di due processi che muteranno il volto dell'Europa, introducendola nella modernità: da una parte il progressivo indebolimento dell'impero; dall'altra la fragilità delle tante monarchie (spesso poco più di piccoli principati), non ancora costituite in stati nazionali, come avverrà all'inizio del XIV secolo. Questa fase di trapasso conferì al papato una posizione di forza a dir poco straripante, che determinò un esercizio della *plenitudo potestatis* a tutto campo, anche per l'influenza della Curia romana, ormai diventata una macchina del potere complessa e raffinata, in grado di tenere sotto controllo i regni dell'Europa intera. Né tale potere, non di rado dispotico, è avvertito come eccessivo, in ragione del fatto che l'Europa di allora, pur frammentata in una costellazione di regni, è tuttavia la *respublica christiana*, sulla quale il Papa ha autorità in quanto capo di tutti i cristiani.

Questo fatto spiega come Innocenzo III possa coinvolgere e piegare i principi nella sua politica religiosa, tesa a mantenere l'unità della Chiesa sotto il governo del papa. I due casi più evidenti, e drammatici nelle sue conseguenze, furono la repressione durissima contro i Catari e la crociata del 1204 per la riconquista del Santo Sepolcro.

Nel caso dei Catari, Innocenzo III non solo ribadì le procedure inquisitorie adottate in precedenza contro gli eretici, ma nel 1208 indisse una crociata che insanguinò il mezzogiorno della Francia. Dopo aver tentato la via della persuasione che — nonostante l'impegno di un nuovo Ordine fondato *ad hoc*, quello dei Predicatori — ebbe scarsi risultati, si convinse di spezzare una resistenza che gli appariva come *crimen lesae maiestatis*, capace di sovvertire l'ordine che doveva regnare nella *respublica christiana*. La crociata mostra i rischi enormi della *plenitudo potestatis*: il Papa diventa il responsabile ultimo delle violenze perpetrate dalle truppe di Simon de Montfort. Né vale il tentativo di derubricarle ad abuso arbitrario, dal momento che quelle

truppe sono accompagnate dai legati pontifici, che assistono — se lo giustificano o meno diventa irrilevante — al massacro di migliaia di persone, passate immediatamente a fil di spada senza un regolare processo¹⁷.

D'altra parte, la concezione stessa della *plenitudo potestatis* rende responsabile ultimo il Papa, proprio per essere colui che governa *in spiritualibus e in temporalibus*. Questo vale anche per la quarta crociata, indetta da Innocenzo III per la riconquista del Santo Sepolcro e finita nel vergognoso sacco di Costantinopoli e nella creazione dell'Impero Latino d'Oriente, che acuì ulteriormente l'ostilità del mondo ortodosso verso la Chiesa di Roma.

Scelte tanto estreme stupiscono, se si valuta la politica attendista di Innocenzo III verso i movimenti pauperistici che agitavano la Chiesa di allora. Movimenti che fondavano la loro richiesta di ritorno alla *evangelica vivendi forma* su tre ideali — la vita comune, la povertà evangelica, la predicazione del Vangelo — variamente declinati, e spesso accompagnati da un'aspra contestazione della gerarchia, detentrici di un potere che si trasformava in ostentata ricchezza. Si può condividere il giudizio secondo cui l'azione di Innocenzo III

«fu articolata e si sviluppò lungo due linee principali: quella della repressione e quella della persuasione, che si espresse sia nell'opera di riassorbimento dei gruppi che accettavano di conformarsi alle direttive romane, sia nel sostegno alle iniziative ortodosse di tipo pastorale. Molti movimenti religiosi furono in questi anni costretti a scegliere definitivamente tra l'obbedienza e l'istituzionalizzazione, accettando l'inevitabile mutamento dei propri caratteri originari, da un lato, e la rottura definitiva, con la conseguente criminalizzazione da parte della gerarchia, [dall'altro]»¹⁸.

Le decisioni inizialmente prudenti, che potevano trasformarsi in forme radicali di repressione quando i gruppi e movimenti non accettavano le condizioni imposte — come nel caso degli Albigesi, ma anche di Pietro Valdo e dei suoi seguaci — non sono espressioni contraddittorie di un governo dispotico, ma le due facce di un governo ierocratico che, saldando insieme aspetto religioso e politico, è chiamato per volontà divina a condurre tutti alla salvezza.

¹⁷ La gravità di questi fatti non ha bisogno di riprove, come quella di una ipotetica frase terribile che Cesario di Eisterbach un secolo dopo l'accaduto mette in bocca all'abate cistercense Arnaldo Amalrico, poi vescovo di Narbonne — «Uccideteli tutti: Dio riconoscerà i suoi» — all'indirizzo degli abitanti di Béziers: cfr. CESARIO DI EISTERBACH, *Dialogus magnus visionum atque miraculorum*, dist. V, cap. XXI (trad. it. in *Storia d'Italia*, II. *Dalla caduta dell'Impero Romano al secolo XVIII*, Torino 1974, 607). Se anche la frase non fu mai pronunciata (cfr., in tal senso, R. PÉNOUD, *Il Medioevo. Un secolare pregiudizio*, Milano 1992, 16; M. MESCHINI, *L'eretica. Storia della crociata contro gli Albigesi*, Roma – Bari 2010), rimane il fatto di un numero impressionante di vittime.

¹⁸ C. AZZARA – A.M. RAPETTI, *La Chiesa nel Medioevo*, Bologna 2009, 164.

In positivo, l'azione di Innocenzo III era dunque ispirata alla *salus animarum*, sia quando operava sul registro della persuasione che della repressione. Ciò che mette in pericolo la salute del corpo ecclesiale (che coincide con quello sociale) è l'eresia, che non a caso conosce nel Medioevo un'estensione di significato rispetto al primo millennio: se l'antichità si concentrava sul contenuto dottrinale, il Medioevo sottolineava soprattutto l'aspetto disciplinare, come atto *contra Ecclesiam*, in forza del nesso strettissimo tra professione di fede e appartenenza ecclesiale¹⁹.

La posizione di forza del papato, raggiunta con il pontificato di Innocenzo III si può misurare nel suo rapporto con il Concilio ecumenico. Convocato nel Laterano, sede del vescovo di Roma ormai diventato vescovo di tutta la Chiesa, il Concilio Lateranense IV vede la presenza di patriarchi d'Oriente, di vescovi e abati, di legati dell'imperatore e dei re della cristianità. Se un'assemblea così numerosa poteva far pensare a una qualche parvenza di sinodalità, la realtà delle cose si manifestò nella terza e ultima sessione, quando il Papa presentò settanta canoni che i presenti dovevano semplicemente sottoscrivere, senza dibattito in aula. D'altra parte, il canone 5 stabiliva il primato papale²⁰, a cui tutti erano tenuti a sottomettersi: era l'atto che sanciva l'apogeo non solo del papato, ma di questo Papa, al quale l'intera cristianità, rappresentata dall'assemblea conciliare, prestava ascolto e obbedienza. «La potenza politica del papa s'era già altre volte avvicinata al fine remoto che Gregorio VII si era proposto; ma solo da Innocenzo III esso venne pienamente raggiunto»²¹.

¹⁹ Il cambio di prospettiva è avvenuto durante la Riforma gregoriana, come tentativo di arginare la simonia, definita dagli autori del periodo (soprattutto Pier Damiani) come *symoniaci haeresis*: per un esame di questo cambio, cfr. A. RECCHIA, «La Riforma gregoriana e il problema della simonia come eresia: Pier Damiani e Umberto di Silvacandida a confronto», in F. CIPOLLINI [cur.], *Pier Damiani. Figura, aspetti dottrinali e memoria nella diocesi di Velletri*. Giornate di studio (Velletri, 9-10 novembre 2000), Venafro 2003, 37-73.

²⁰ «... la Chiesa romana, per disposizione del Signore, ha il primato della potestà ordinaria su tutte le altre Chiese, come madre e maestra di tutti i fedeli cristiani»: G. ALBERIGO et alii [cur.], *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Bologna 2013, n. 236.

²¹ J. LORTZ, *Storia della Chiesa considerata in prospettiva della storia delle idee*, I. *Antichità e Medioevo*, Cinisello Balsamo 1987, 503. L'Autore, riprendendo l'idea che Innocenzo III sia il papa che «ha portato a compimento la regalità papale», aggiunge: «Con una tal concezione si pongono in prima linea anche i mezzi visibili del governo spirituale, castigo mediante interdetto e scomunica, con una naturalezza che a noi sembra quasi inconcepibile. Tuttavia essa annuncia che il culmine è vicino e il capovolgimento forse non più lontano (poiché la sintesi, già in sé sovrumaneamente difficile di potere, dominio e servizio cristiano, viene messa ad una prova sempre più dura, e troppo grande diventa il pericolo della politica, del diritto, del denaro)».

5. Innocenzo III e Francesco

A giudizio degli storici, Innocenzo III fu un grande papa, il più grande del Medioevo; sotto la sua guida la Chiesa conobbe una stagione di grande splendore. La sua non fu soltanto un'azione politica, ma anche religiosa; anzi, un'azione religiosa in forma politica, nell'intento di affermare, con il potere del papa, la signoria di Cristo sulla storia. Si può dire che il suo pontificato è l'espressione emblematica della *res publica christiana*: una società formata di tutti battezzati non poteva che costituirsi in un sistema sociale a guida religiosa, e Innocenzo III ha incarnato e portato alle estreme conseguenze tale istanza.

Tutto il suo pontificato può essere letto come un'azione poderosa di riforma, tesa a realizzare questo ideale della *societas christiana*. In tale prospettiva va intesa anche la sua volontà tenace di debellare ogni focolaio ereticale che infettava il corpo ecclesiale, riconducendo con ogni mezzo all'ortodossia — che di fatto coincideva con la sottomissione alla gerarchia — i gruppi ereticali, dai Catari agli Umiliati, dai Valdesi ai tanti movimenti pauperistici che pullulavano nella Chiesa. Se con il metro di oggi si può giudicare severamente quel modo di procedere, che porterà dritto dritto agli eccessi dell'Inquisizione, la Chiesa sembrava aver finalmente realizzato le istanze di libertà sbandierate dalla Riforma gregoriana come condizione di ritorno alla santità dei costumi.

Eppure è su questo che si appunta la critica alla Chiesa di Innocenzo III. Il sistema sociale funziona, ogni elemento risponde al potere centrale, eppure l'organismo è percepito come malato, la Chiesa in stato di decadenza, come un edificio che necessita con urgenza di restauro se non di ricostruzione. Strano destino per un Papa che ha fatto della riforma il programma del suo pontificato. Con ogni probabilità l'"ardua sentenza" della storia su Innocenzo III sarebbe stata diversa se questo grande Papa non avesse avuto a che fare con Francesco d'Assisi. In certo qual modo, il giudizio sulla sua figura e sul suo operato risulta segnato da questo confronto, che si risolve tutto a favore di Francesco: la *plenitudo potestatis* di colui che governava il mondo intero non ha potuto garantire alla Chiesa quella "ricostruzione" in senso evangelico che la storia attribuisce a un umile frate e al suo Vangelo *sine glossa*. L'icona di tutto questo sta nel *topos* letterario di Innocenzo, il quale avrebbe visto in sogno la chiesa del Laterano cadente, sostenuta da Francesco²². Per quanto si lodi la lungimiranza politica del Papa, il quale, pur non erigendolo canonicamente come nuovo Ordine re-

²² Che si tratti di un *topos* letterario è dimostrato dal fatto che il medesimo sogno si trova nelle fonti domenicane riferito a san Domenico di Guzmán: cfr. F. ACCROCCA, «La riforma della Chiesa e le origini degli Ordini mendicanti sotto Innocenzo III», in F. CIPOLLINI [cur.], *Papa Innocenzo III (1198-1216), un figlio della nostra diocesi al vertice della Chiesa. Alcuni aspetti della sua attività e della sua dottrina*, Giornate di studio (Velletri, 28-29 ottobre 1998), Venafro 1999, 27-41: 38-39.

ligioso, concede un riconoscimento verbale del movimento francescano, ciò che emerge è soprattutto la distanza dei due mondi, resa in termini esemplari dal loro incontro in Laterano.

Lo si evince facilmente dalla testimonianza di Ruggero di Wendover, che racconta l'avvenimento nei termini seguenti:

«Il Papa, dopo aver considerato attentamente da un lato quel frate in abito strano, dal volto disprezzabile, barba lunga, capelli incolti, sopracciglia nere e pendenti, e dall'altro quella petizione che egli presentava, così ardua e impossibile secondo il giudizio comune, lo disprezzò nel cuor suo e gli disse: "Vai, fratello, cercati dei porci a cui saresti da paragonare più che agli uomini. Allora, rinvoltolati con loro nel fango e, consacrato loro predicatore, consegna ad essi la Regola che hai preparato". Francesco non frappose indugio, ma subito, a capo chino, se ne uscì. Faticò non poco a trovare dei porci; ma quando finalmente si imbatté in un branco di essi, si rinvoltolò con loro nel fango fino a tanto che ne fu tutto imbrattato, il corpo e il vestito, dai piedi fino alla testa. E, così ridotto, tornò nel concistoro e rivolto al Papa disse: "Signore, ho fatto come mi hai comandato; ora ti prego, esaudisci la mia richiesta". Il Papa, davanti a questo fatto, fu ripieno di ammirazione. Si dolse di aver disprezzato quell'uomo; ritornato in sé, gli comandò che andasse a lavarsi e poi ritornasse alla sua presenza. Allora il Papa, preso da commozione verso di lui, approvò la sua petizione, concesse a lui e ai suoi seguaci l'ufficio della predicazione, mediante privilegio della Chiesa romana e, dopo averlo benedetto, lo licenziò»²³.

Il contrasto è stridente, e sembra costituire il presupposto di una parabola dagli esiti diametralmente opposti, esemplarmente espressi nella morte dei due grandi uomini. La morte di Francesco è conosciuta: il 3 ottobre 1226, alla Porziuncola, egli «si fece deporre nudo sulla nuda terra, per essere preparato, in quell'ora estrema, in cui il nemico avrebbe ancora potuto sfogare la sua ira, a lottare nudo con un avversario nudo»²⁴. A pochi chilometri di distanza, a Perugia, dieci anni prima, a cinquantasei anni di età, era morto Innocenzo III. Il cadavere, collocato su un catafalco nella cattedrale della città prima dei solenni funerali, nella notte venne lasciato quasi nudo dai ladri che rubarono i preziosissimi abiti pontificali.

Anche se il fatto, raccontato da Giacomo da Vitry²⁵, non fosse vero, rende appieno l'impressione diffusa di un pontificato, giudicato deficitario sul versante della *evan-*

²³ *Cronica Maiora*, in L. LEMMENS, «Testimonia minora saeculi XIII de S. P. Francisco», in *Archivum Franciscanum Historicum* 1 (1908) 81-82, ripreso in *Fonti Francescane*, 2 tomi, Assisi 1977, nn. 2285-2286, pp. 1949-1950. Cfr., sull'episodio, ACCROCCA, «La riforma della Chiesa», 27-41.

²⁴ Così racconta TOMMASO DA CELANO, *Vita secunda*, in *Fonti Francescane*, n. 804, p. 724.

²⁵ *Fonti francescane*, n. 2202, p. 1906: «Partito di qui, arrivai a Perugia e trovai papa Innocenzo morto, ma non ancora sepolto. Nella notte i ladri avevano spogliato la sua salma di tutte le vesti preziose,

gelica vivendi forma, che risplendeva invece nella vita del Poverello di Assisi. Il Papa poteva dire che «nella Chiesa di Dio vi sono stabiliti diversi ordini, e a quelli ai quali più è stato affidato, più anche è richiesto, [per cui] è conveniente che coloro i quali si sono obbligati al servizio del Signore, siano migliori dei laici per la dignità della loro vita, di modo che non solo siano gerarchicamente superiori ad essi, ma raggiungano nei loro costumi anche un grado maggiore di onestà»²⁶; poteva dire che, «come vi è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, così, per sua divina volontà, nella Chiesa non vi è che un solo capo per tutti, e ciò affinché non vi sia alcuna divisione fra i membri e questi siano mantenuti nell'unità della fede, di una sola disciplina religiosa e nello stesso culto dall'autorità di un solo uomo»²⁷. Ma il cuore della Chiesa, dei poveri soprattutto, ha pulsato per colui che si era fatto povero e ultimo, non per l'uomo della *plenitudo potestatis*, dal quale dipendevano i destini dei re e degli imperatori, dei cardinali e dei vescovi, delle famiglie e dei popoli.

6. Francesco e Francesco

Bisognava attendere ottocento anni perché il popolo di Dio potesse guardare a un Papa, vedendo in controluce la figura di Francesco d'Assisi. Eletto il 13 marzo 2013, Jorge Mario Bergoglio sceglie il nome di Francesco, motivando la scelta proprio con il riferimento al santo di Assisi. Nei suoi discorsi entrano da subito i poveri e la povertà, la Chiesa povera a servizio dei poveri e degli ultimi. Nel documento programmatico del suo pontificato, l'esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, egli parla di «Chiesa in uscita» che è «la Chiesa con le porte aperte», la «casa aperta del Padre», arrivando ad affermare: «Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze»²⁸.

Quanto cammino dal Papa che stava di fronte a Francesco al Papa che ne assume il nome; dall'uomo situato in una distanza ieratica a quello amato per la sua prossimità e familiarità; da colui che si definiva *vicarius Christi* a colui che torna a chiamarsi «vescovo di Roma». Difficile oggi — soprattutto dopo l'atto di rinuncia di Benedetto

lasciando il suo corpo quasi nudo e già in putrefazione nella chiesa. Io poi entrai nella chiesa e conobbi con piena fede quanto sia breve la gloria ingannatrice di questo mondo». Pensando che il Papa è morto il sabato 16 luglio ed è stato sepolto il giorno dopo, sembra inverosimile il fatto che fosse già in putrefazione. L'elemento si può capire pensando, per contrasto, al tema del corpo incorrotto dei santi.

²⁶ *Epistula CCCIX: PL 214, 269.*

²⁷ *Epistula CCCXVI: PL 214, 275.*

²⁸ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* [d'ora in avanti *EG*] (24.XI.2013), in *AAS* 105 (2013) 1019-1137, n. 49.

XVI — pensare che un Papa possa parlare dell'ufficio petrino come di un «sacramento tra il pontefice romano e la Chiesa di Roma così saldo e stabile che mai si possano separare se non in caso di morte»; o che possa descrivere se stesso come lo sposo che riceve in dote dalla sposa, la Chiesa di Roma,

«la pienezza delle cose spirituali e l'ampiezza di quelle temporali, la grandezza e la quantità di entrambe. Gli altri [vescovi] infatti sono chiamati a partecipare della sollecitudine [della Chiesa], ma solo Pietro è stato innalzato alla pienezza del potere [*in plenitudinem potestatis*]. Come simbolo delle cose spirituali [Pietro] mi ha dato la mitria, come simbolo delle cose temporali la corona; la mitria per il sacerdozio, la corona per il regno, costituendomi vicario di colui che sul mantello e sul femore porta scritto: "Re dei re e Signore dei signori" (Ap 19,[6]), e "Sacerdote per sempre al modo di Melchisedech" (Sal 109, [4])»²⁹.

In mezzo sta tutta la storia della Chiesa e del papato nel secondo millennio, con un lungo processo di chiarificazione che ha portato a fissare le prerogative del papa nel Concilio Vaticano I, attraverso la saldatura della *plenitudo potestatis* con la «suprema potestà di magistero» espressa nella definizione dogmatica dell'infallibilità pontificia:

«Il romano pontefice, quando parla *ex cathedra*, quando cioè, adempiendo il suo ufficio di pastore e dottore di tutti i cristiani, definisce in virtù della sua suprema autorità apostolica che una dottrina in materia di fede e morale deve essere tenuta da tutta la Chiesa, gode, per l'assistenza divina che gli è stata promessa nel beato Pietro, di quella infallibilità di cui il divin Redentore ha voluto che fosse dotata la Chiesa nel definire una dottrina riguardante la fede e la morale. Di conseguenza le definizioni del romano pontefice sono irreformabili *ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae*»³⁰.

Non è qui possibile — e non serve — ricostruire dettagliatamente le tappe di quel processo, a tratti drammatico, che ha visto il tramonto della teocrazia medioevale, la lunga stagione di decadenza del papato con la cattività avignonese, lo scisma d'Occidente, la diatriba conciliarista, lo scontro con la Riforma e poi con la modernità, la tempesta della Rivoluzione francese, la tensione con i governi liberali che cavalcavano le idee gallicane. Basta considerare il suo punto di arrivo, vale a dire il pontificato di Pio IX, durante il quale il Concilio Vaticano I afferma il primato del papa e la sua infallibilità quando parla *ex cathedra*, e al contempo si consuma la fine dello Stato pontificio con la presa di Roma, chiudendo la lunga stagione del papa-re, iniziata proprio con Innocenzo III. Per secoli ecclesiologi e canonisti avevano asserito

²⁹ INNOCENZO III, *Sermo III in consecratione pontificis*: PL 217, 665.

³⁰ CONCILIO VATICANO I, Costituzione *Pastor Aeternus*, cap. IV: *Denz.* 3074.

che il potere temporale del papa era condizione e garanzia imprescindibile di libertà per l'esercizio del suo potere spirituale: da quel momento egli veniva riconsegnato alla sua funzione pastorale, che conosceva un tempo di libertà inaspettata, pari all'autorevolezza morale che veniva guadagnando come capo spirituale della Chiesa, finalmente libero dalle pastoie del governo temporale.

Ma è stato necessario del tempo per rendersi conto di quanto quella perdita fosse un guadagno. Tempo durante il quale i germi di novità presenti nella Chiesa hanno cominciato a manifestarsi, come un fiume carsico che di tanto in tanto riemergeva, a volte con troppa veemenza, che sembrava confermare la gerarchia nelle sue paure di fronte alle spinte al rinnovamento. Si comprende in questo orizzonte la stagione del modernismo, stroncata con durezza dalla gerarchia, ma anche i movimenti di rinnovamento — dal movimento liturgico al *ressourcement*, dal recupero del laicato ai primi passi del dialogo ecumenico — che sembravano realizzare le parole di Romano Guardini, il quale nel lontano 1922 aveva vaticinato che il secolo XX sarebbe stato il secolo del «risveglio della Chiesa nelle anime»³¹.

Le istanze maturate in questo periodo trovano risposta nel Concilio Vaticano II. Dopo secoli di ecclesiologia giuridica, preoccupata di difendere l'istituzione, l'assise conciliare assume i tanti fermenti di rinnovamento e riformula in chiave pastorale la dottrina di sempre: niente definizioni dogmatiche, niente anatemi; unicamente la volontà di parlare in termini accessibili all'uomo contemporaneo. In un dibattito che attraversa quattro sessioni, l'aula rilegge la situazione della Chiesa in ascolto dello Spirito. Il risultato è un *corpus* di sedici documenti — quattro costituzioni, nove decreti di riforma e tre dichiarazioni — che indicano alla Chiesa il cammino da intraprendere in un tempo di rivolgimenti epocali³². A cinquant'anni di distanza, uno sguardo più sereno permette di leggere il Concilio Vaticano II nell'ordine della Provvidenza: senza il passaggio conciliare, la Chiesa si sarebbe trovata ad affrontare l'onda d'urto del Sessantotto sguarnita di strumenti concettuali e linguistici adatti a interpretare una rivoluzione culturale che contestava lo *status quo* e minava alla radice tutti i sistemi — sociali, politici, religiosi — fondati sul principio di autorità.

³¹ R. GUARDINI, *La realtà della Chiesa*, Brescia 1967, 21. A questo libro ha fatto riferimento BENEDETTO XVI il 28.II.2013, nell'ultima udienza del suo pontificato, spiegando il suo atto di rinuncia al ministero petrino: cfr. *EV* 29, n. 477.

³² Anche da questo punto di vista, il Concilio va letto come evento provvidenziale, nell'orizzonte di un agire di Dio nella storia.

7. Papa Francesco e il Vaticano II

Sarebbe fuori luogo tentare qui un riassunto anche sommario dei documenti del Concilio. Meglio rileggere l'ecclesiologia conciliare con gli occhi di Francesco. Egli è, infatti, il primo papa che non ha partecipato al Vaticano II, essendo ancora uno scolastico — l'ordinazione è del 1969 — quando si celebrava il Concilio. Non so se qualcuno si sia peritato di ricostruire il suo corso di studi, verificando i testi su cui ha studiato e i professori che lo hanno formato: certo, la teologia in quel tempo viveva un grande travaglio e procedeva in un difficile cammino di rinnovamento che era poi un ripensamento dalle fondamenta stesse del sapere teologico. La lettura più plausibile è che le sue conoscenze siano frutto di quel passaggio assai complicato dalla teologia preconciliare al nuovo ordine di studi teologici, che aveva trovato una certa sistematizzazione nel periodo in cui Jorge Mario Bergoglio completò gli studi teologici, tra il 1967 e il 1970 a Buenos Aires.

Al di là delle congetture, vale la disamina oggettiva dei documenti ufficiali da lui promulgati, che non contengono molte citazioni dei documenti conciliari³³. Naturalmente, non basta un criterio statistico per asserire una scarsa conoscenza del Concilio da parte del Papa: se così fosse, si dovrebbe concludere a una ignoranza totale del Vaticano II da parte di Benedetto XVI, uno dei principali periti conciliari, per il solo fatto che nelle sue Encicliche non si trovino ricorrenze dei documenti del Concilio!

Nell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, che costituisce il documento programmatico del pontificato di Francesco, le citazioni del Concilio Vaticano II sono in tutto 17, con l'aggiunta di un passaggio di *Gaudet Mater Ecclesia*, il discorso di Giovanni XXIII pronunciato in apertura del Concilio, a fronte di 217 citazioni complessive, la gran parte tratte dal magistero pontificio, dalle proposizioni del Sinodo sulla nuova evangelizzazione e dal documento finale di Aparecida. Se si pensa che le citazioni del magistero di Paolo VI sono 25, 48 quelle di Giovanni Paolo II e 23 quelle di Benedetto XVI, si può affermare con sicurezza che il Vaticano II non costituisce la fonte primaria del pensiero di papa Francesco, che sembra rimandare più volentieri a *Evangelii nuntiandi*, citata ben 15 volte, e al documento finale di Aparecida, alla cui redazione partecipò l'allora cardinale Bergoglio, citato 10 volte nel testo.

Nel riferimento debole al Vaticano II emerge però un dato interessante: le citazioni di *Lumen gentium*, concentrate nella parte ecclesiologica dell'Esortazione, si richiamano soprattutto al capitolo II della costituzione, mettendo in evidenza la Chiesa come popolo di Dio. Nella prospettiva dell'evangelizzazione, il Papa afferma anzitutto che è «tutto il popolo di Dio [che] annuncia il Vangelo»³⁴: «L'evangelizzazione

³³ Per la disamina, cfr. D. VITALI, «Ma il Vaticano II?», in *Vita pastorale* 103 (2015) 6, 50-53.

³⁴ EG 111-134.

è compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell'evangelizzazione è ben più di un'istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale»³⁵.

Quella descritta dal Papa è «la Chiesa inviata da Gesù Cristo come sacramento della salvezza offerta da Dio»³⁶; in nota il testo richiama *Lumen gentium* 1, che contiene la famosa descrizione della Chiesa che «è in Cristo come un sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano».

Il fatto di parlare della Chiesa-sacramento in un capitolo sul popolo di Dio assume un rilievo non indifferente, perché nel dibattito post-conciliare le categorie di sacramento e di popolo di Dio sono state opposte come visioni irriducibili e alternative di Chiesa, provocando non poca confusione e smarrimento nella discussione sull'ecclesiologia del Concilio. D'altronde, la via scelta da Dio per la salvezza è «di convocarli [gli uomini] come popolo e non come esseri isolati», dice il Papa, rimandando a *Lumen gentium* 9, e ribadendo che «questo popolo che Dio si è scelto e ha convocato è la Chiesa»³⁷: «Essere Chiesa significa essere popolo di Dio, in accordo con il grande progetto del Padre»³⁸.

Illustrando come la Chiesa sia «un popolo dai mille volti», il Papa afferma che «questo popolo di Dio s'incarna nei popoli della terra, ciascuno dei quali ha la propria cultura»³⁹ che lo caratterizza in modo unico e peculiare: se si coglie qui la declinazione peculiare della teologia del popolo di Dio elaborata dalla scuola argentina, che sottolinea fortemente la dimensione contestuale di ogni popolo attraverso il concetto di cultura, si indovina a monte dell'intero discorso l'idea di cattolicità sviluppata da *Lumen gentium* 13, con il principio delle «singole parti [che] portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa»: «se ben intesa, la diversità culturale non minaccia l'unità della Chiesa»⁴⁰, per l'azione dello Spirito che compone la ricchezza e varietà dei doni nella comunione ecclesiale, riflesso della comunione trinitaria.

Ulteriormente, la ripresa del Vaticano II diventa evidente nella sezione sui soggetti dell'evangelizzazione, quando Francesco riprende l'idea che il popolo di Dio è dotato del *sensus fidei* che lo rende infallibile *in credendo*, con esplicito rimando a *Lumen*

³⁵ *Ibid.* 111.

³⁶ *Ibid.* 112.

³⁷ *Ibid.* 113.

³⁸ *Ibid.* 114.

³⁹ *Ibid.* 115.

⁴⁰ *Ibid.* 117.

gentium 12⁴¹. Anche la seconda parte di questo stesso paragrafo della Costituzione conciliare, che tratta dei carismi, entra nella sintesi ecclesiologica del Papa, che parla dei carismi come di «doni con cui lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa», «regali dello Spirito integrati al corpo ecclesiale»⁴².

A ben vedere, il disegno ecclesiologico di *Evangelii gaudium*, pur non riprendendo tutta la visione ecclesiologica conciliare, assume esplicitamente la teologia del popolo di Dio espressa nel capitolo II della Costituzione ecclesiologica come base per una proposta di Chiesa missionaria. Semmai sorprende come nell'esortazione sia di fatto assente ogni riferimento al decreto *Ad gentes*; ma è evidente che il Papa non intende proporre una teoria della missione, bensì proporre il volto di una Chiesa «in uscita», che non è fatta di una *élite*, ma è un popolo che testimonia il Vangelo.

8. La Chiesa di Francesco

Lo stesso riferimento molto essenziale ma decisivo al Vaticano II si coglie nella Bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia. Il Papa dedica al Concilio un intero paragrafo della *Misericordiae vultus*⁴³, dicendo anzitutto di aver indetto il Giubileo nel cinquantesimo anniversario della chiusura del Vaticano II, «perché la Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell'evento»⁴⁴. La necessità è motivata dal fatto che il Concilio ha segnato per la Chiesa l'inizio di «un nuovo percorso della sua storia», in quanto ha «abbattuto le muraglie che avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata» e l'ha portata nel mondo per essere testimone visibile dell'amore di Dio tra gli uomini. Più che ai contenuti, l'attenzione del Papa va all'evento in quanto tale, che determina la fine di un modello autoreferenziale di Chiesa, chiusa nella difesa dei suoi privilegi, per diventare Chiesa missionaria, «in uscita».

Pur limitandosi a questi pochi cenni, il Papa manifesta una disposizione forte e decisa a favore del Concilio, da cui recepisce — come ha mostrato *Evangelii gaudium* — soprattutto la teologia del popolo di Dio. Peraltro, la ripresa del tema assume tanto più valore quando si rammenta che, dopo il Sinodo straordinario del 1985, la categoria di popolo di Dio era di fatto scomparsa dagli insegnamenti magisteriali e dal dibattito ecclesiologico, in forza dell'assunto che «l'ecclesiologia di comunione è l'idea cen-

⁴¹ Cfr. *ibid.* 119.

⁴² *Ibid.* 130.

⁴³ Cfr. *MV* 4.

⁴⁴ *Ibid.*

trale e fondamentale nei documenti del Concilio»⁴⁵. Quella scelta era figlia della necessità di sedare il dibattito arroventato sull'ecclesiologia del Concilio, che opponeva due visioni di Chiesa: quella misterica del capitolo I di *Lumen gentium*, che leggeva la Chiesa attraverso le categorie di mistero, sacramento, corpo di Cristo; quella di popolo di Dio, che assumeva il capitolo II della costituzione interpretato in chiave ideologica per giustificare una "Chiesa dal basso", portatrice di una istanza di libertà dopo secoli di soggezione alla gerarchia.

Il Sinodo, stigmatizzando quel dibattito come un'ombra sul processo di recezione del Concilio Vaticano II, ha offerto una visione di sintesi che articolava in sequenza le quattro Costituzioni⁴⁶, e proponeva un cammino di Chiesa fondato sul principio della comunione. Da quel momento tutto nella Chiesa è stato declinato sul registro della comunione, non tanto e non solo per il rilievo dato dal Sinodo a questa categoria, ma perché il magistero della Chiesa l'ha assunto come modello di illustrazione della Chiesa stessa. Nei documenti di questi trent'anni prima dell'elezione di papa Francesco, sia i papi che le varie congregazioni vaticane hanno sempre insistito sulla Chiesa-comunione, orientando in questa direzione anche il dibattito ecclesiologico. Per questo la ripresa dell'ecclesiologia del popolo di Dio da parte di papa Francesco risulta ancora più controcorrente, anche considerando la presenza del suo predecessore, il quale fu uno dei protagonisti della svolta verso l'ecclesiologia di comunione.

Naturalmente, il diverso orientamento ecclesiologico del Papa non può e non dev'essere interpretato in senso polemico, quasi si trattasse di una scelta contro l'ecclesiologia di comunione; questa, semmai, è categoria integrata nell'orizzonte del popolo di Dio come soggetto evangelizzante⁴⁷. Ma rimane il fatto che Francesco ha introdotto un cambio di registro rilevante, non solo nella categoria ecclesiologica di riferimento, ma nel modo di comprendere il Concilio Vaticano II. Nelle parole di questo Papa non si avverte più, come nei papi precedenti, la preoccupazione: egli non si sente chiamato a vigilare sull'attuazione, l'interpretazione o la recezione del Vaticano II; più semplicemente, lo riceve, come un evento che lo ha preceduto e che segna lo spartiacque tra un prima e un dopo nella storia e nella vita della Chiesa.

Emerge qui tutta la differenza di prospettiva — e quindi di atteggiamento, di disposizione — rispetto agli altri papi che al Vaticano II hanno partecipato da protagonisti: Paolo VI che il Concilio lo aveva riconvocato dopo la morte di Giovanni XXIII,

⁴⁵ II ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Relatio finalis* (7.XII.1985), in *EV* 9, nn. 1779-1818, II.C.1.

⁴⁶ Le quattro Costituzioni non sono ordinate secondo un criterio cronologico (*Sacrosanctum concilium*, *Lumen gentium*, *Dei verbum*, *Gaudium et spes*), ma logico (*Lumen gentium*, *Dei verbum*, *Sacrosanctum concilium*, *Gaudium et spes*), come si evince dal titolo della *Relatio finalis*: *Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi*.

⁴⁷ Cfr., in questa direzione, *EG* 130-131, dove il Papa sviluppa l'idea dei carismi al servizio della comunione evangelizzatrice.

portandolo a felice chiusura e guidandone l'attuazione; Giovanni Paolo II che al Vaticano II aveva partecipato come uno dei padri conciliari; Benedetto XVI che era stato uno dei più noti e influenti periti al Concilio. Papa Francesco è il primo papa "figlio" del Concilio, e, come ogni figlio, si rapporta alla vita della sua famiglia — la Chiesa — attraverso la memoria degli eventi che ne hanno segnato la storia.

Se si vuole, mentre Benedetto ha insistito soprattutto sulla continuità dell'unico soggetto-Chiesa, legando insieme la sequenza degli eventi che hanno segnato la sua storia per mostrare che il Vaticano II non ha spezzato il filo della Tradizione, Francesco preme maggiormente sul registro della discontinuità, mostrando un prima e un dopo della stessa Chiesa, la quale, passata attraverso il Concilio, ha riguadagnato un nuovo impulso missionario che sta all'origine della «Chiesa in uscita». Per l'uno conta il soggetto-Chiesa, per l'altro come questo soggetto agisca nella storia; per l'uno conta che sia il medesimo soggetto-Chiesa a porre l'evento del Concilio, per l'altro l'esito che quell'evento ha prodotto. La differenza delle due letture è data dal diverso punto di osservazione, legato alla diversa esperienza vissuta durante il Concilio e dalla diversa responsabilità che ne è derivata.

Non può essere papa Francesco a dire che sono esistite due letture del Concilio, quella dei padri che lo hanno fatto e quella dei media che lo hanno raccontato; la sua responsabilità è di assumere il Vaticano II come evento che ha avviato la Chiesa per una via che, nonostante le resistenze e le contestazioni, risulta ormai irreversibile. Egli lo fa a partire dalla sua visione, che lo ha sostenuto nel lungo ministero episcopale a Buenos Aires: quella del popolo di Dio nella prospettiva tipicamente argentina della «teología del pueblo»⁴⁸, assunta nel documento finale di Aparecida e finalmente in *Evangelii gaudium*, diventando la chiave di lettura di un intero pontificato.

9. Quale Chiesa per il futuro?

Dunque, per tornare al parallelismo tra i due papi, Francesco è "figlio" del Concilio Vaticano II come Innocenzo era "figlio" della Riforma gregoriana. Ma se il processo avviato da Gregorio VII ha avuto come esito il pontificato di Innocenzo III, il quale, imbevuto dei principi della Riforma gregoriana, li ha portati alla sua massima esecuzione, quale volto darà al ministero petrino un Papa che è "figlio" del Concilio? E quale direzione imprimerà alla Chiesa disegnata dall'ecclesiologia conciliare?

Pur nella difficoltà di cogliere con precisione la traiettoria di un pontificato ancora in atto, è possibile intuire alcuni aspetti che sviluppano in una direzione per certi versi inaspettata l'ecclesiologia conciliare. La recente esperienza, infatti, lascia intravedere

⁴⁸ Cfr. L. GERA, *La teología argentina del pueblo*, Santiago de Chile 2015; L. ALLENDE, *Presente y futuro de la teología en Argentina. Homenaje a Lucio Gera*, Buenos Aires 1997.

un profilo di Chiesa sinodale mai emerso in precedenza. Non è stata tanto la celebrazione dei due Sinodi — quello straordinario e quello ordinario — sulla famiglia a manifestare tale aspetto; né avrebbe potuto, essendo il Sinodo dei vescovi un organismo pensato, fin dalla sua istituzione, in aiuto al primato⁴⁹.

È stato il Papa stesso, in un discorso per certi versi storico, a disegnare questo profilo. Il 17 ottobre 2015, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Sinodo, egli ha proposto una visione ecclesiologicala di ampio respiro, che si può sintetizzare nella formula che «la Chiesa è costitutivamente sinodale»⁵⁰. Visione che scaturisce dalla rilettura del cammino della Chiesa, dal Concilio all'Assemblea sinodale in atto, durante il quale è emersa in modo sempre più intenso «la necessità e la bellezza di “camminare insieme”». La Chiesa — sostiene il Papa — deve proseguire in questo cammino, attraverso il rafforzamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua missione: «Ciò che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già espresso nella parola “sinodo”: camminare insieme: laici, pastori, vescovo di Roma».

Il discorso mostra di recepire l'ecclesiologia conciliare, quando sceglie di partire non dal papa, o dal collegio dei vescovi *cum Petro et sub Petro*, ma dal popolo di Dio, che è popolo sacerdotale, costituito dalla totalità dei battezzati, che è infallibile *in credendo*. Non solo il Papa assume la dottrina del *sensus fidei*, proposta in *Lumen gentium* 12, ma imposta l'intera materia sulla base della “rivoluzione copernicana” del Vaticano II, che, facendo precedere la trattazione sul popolo di Dio a quella sulla gerarchia, di fatto segna il definitivo distacco dal modello piramidale di Chiesa, introdotto proprio dalla Riforma gregoriana e portato alla sua massima espressione da Innocenzo III.

Né questo significa una rinuncia alle affermazioni del Vaticano I sul primato, che il Vaticano II ha inquadrato nella dottrina della collegialità episcopale: parlando del ministero petrino, Francesco ribadisce che i vescovi in sinodo agiscono sempre «*cum Petro*, ma anche *sub Petro*», in quanto «il papa è, per volontà del Signore, “il perpetuo e visibile fondamento dell'unità tanto dei vescovi quanto della moltitudine dei fedeli”», citando *Lumen gentium* 23, che a sua volta riprendeva il prologo della *Pastor Aeternus* del Vaticano I.

Nel medesimo contesto Francesco asseriva che «il cammino sinodale culmina con l'ascolto del vescovo di Roma, chiamato a pronunciarsi come “pastore e dottore di tutti i cristiani”, non a partire dalle sue personali convinzioni, ma come supremo testimone della *fides totius Ecclesiae*, “garante dell'ubbidienza e della conformità di tutta la Chiesa alla volontà di Dio, al Vangelo di Cristo e alla Tradizione della Chiesa”».

⁴⁹ Cfr. PAOLO VI, Motu proprio *Apostolica sollicitudo* (15.IX.1965), in *AAS* 57 (1965) 775-780.

⁵⁰ Cfr. FRANCESCO, *Discorso nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi* (17.X.2015), in *AAS* 107 (2015) 1138-1144.

Queste affermazioni, tuttavia, appaiono a conclusione di tutto un processo che prende avvio dal popolo santo di Dio, che il Papa ha inteso consultare in ragione del *sensus fidei* che non solo rende la totalità dei battezzati infallibile *in credendo*, ma «impedisce di separare rigidamente *Ecclesia docens* ed *Ecclesia discens*», restituendo il corpo ecclesiale alla sua unità originaria di popolo di Dio, come ha chiaramente ribadito il Vaticano II nel capitolo II di *Lumen gentium*.

La conclusione è perentoria:

«Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che “ascoltare è più che sentire”. È un ascolto reciproco, in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo “Spirito della verità” (Gv 14,17), per conoscere ciò che egli “dice alle Chiese” (Ap 2,7)».

Sta qui l’idea forte, che introduce la sinodalità come processo abituale nella Chiesa, in grado di manifestare e attuare quel «dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali». Dunque, la sinodalità diventa, nella visione ecclesiologicala di Francesco, il modo concreto per attuare l’ecclesiologia conciliare, ma anche l’ecclesiologia di comunione, che il Sinodo straordinario del 1985 aveva indicato come l’ecclesiologia del Vaticano II⁵¹. A ben vedere, il discorso del Papa traduce in un cammino concreto di Chiesa gli aspetti teorici recuperati dal Vaticano II — la centralità del popolo di Dio, il rapporto del collegio con il papa quale suo capo — e offre un quadro completo di esercizio della sinodalità, nel quale tutti, a tutti i livelli della vita della Chiesa, sono chiamati a partecipare, ciascuno secondo la propria condizione e funzione.

In questo quadro, emerge anche un volto del ministero petrino e del suo esercizio che sembra l’esatto rovescio di quello di Innocenzo III: «Il papa non sta, da solo, al di sopra della Chiesa; ma, dentro di essa, come battezzato tra i battezzati e dentro il collegio episcopale come vescovo tra i vescovi, chiamato al contempo — come successore dell’apostolo Pietro — a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell’amore tutte le Chiese», rivendicando che «per i discepoli di Gesù, ieri oggi e sempre, l’unica autorità è l’autorità del servizio, l’unico potere è il potere della croce».

Conclusione

La distanza tra i due pontificati è enorme, al punto che l’uno sembra il rovescio dell’altro. Ma opporli sarebbe ideologico e perciò fuorviante. Piuttosto bisogna capire

⁵¹ Cfr. *supra*, nota 45.

il diverso contesto — storico, sociale, culturale — dentro cui si devono inquadrare e interpretare.

Innocenzo III e Francesco sono due uomini del loro tempo, che hanno maturato una visione di Chiesa a partire dal loro bagaglio di convinzioni e di esperienze, tradotte in un programma di governo quando sono stati chiamati a guidare la Chiesa. Il rispettivo modo di interpretare il ministero petrino attinge ai relativi contesti, che sono, per Innocenzo III, la Riforma gregoriana e, per Francesco, il Concilio Vaticano II. Ambedue questi eventi rivestono nella storia della Chiesa il carattere della profonda discontinuità rispetto al sistema di Chiesa che sono andati a modificare: la Riforma gregoriana rispetto alla *Reichskirche* costretta nel gioco delle investiture laiche, che alimentava il contagio della simonia; il Vaticano II rispetto a una Chiesa in posizione di difesa di fronte alla modernità. A ben vedere, il grado di discontinuità rispetto al sistema su cui intervengono è assai più radicale nella Riforma gregoriana che nel Vaticano II.

Questa constatazione obbliga a interrogarsi sui concetti di continuità e discontinuità, evocati nel discorso di Benedetto XVI in rapporto all'ermeneutica del Concilio Vaticano II e richiamati in apertura. In quel discorso il Papa contrapponeva all'ermeneutica della discontinuità e della rottura, «l'ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa». A ben vedere, la contrapposizione alternativa non è tra continuità e discontinuità, ma tra due ermeneutiche, l'una che insiste su una discontinuità, l'altra sulla continuità. Tuttavia, se nella prima ermeneutica discontinuità e rottura sono sinonimi che esprimono un'ermeneutica, nella seconda i termini contrapposti a discontinuità e rottura sono riforma e rinnovamento dell'unico soggetto-Chiesa: propriamente in questo processo continuo — che non è mai ripetizione, ma crescita, sviluppo — consiste la continuità. In altre parole, la continuità non si riferisce alla dottrina, ma al soggetto-Chiesa, che è sempre lo stesso, anche se nella storia di questo «soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso»⁵² non mancano momenti anche traumatici di travaglio, di scelte tanto dolorose quanto necessarie di discontinuità e rottura con il passato, che tuttavia non compromettono la sua identità e non spezzano il suo legame con l'evento-Cristo, che sta all'origine della sua esistenza.

Nel saluto di congedo ai cardinali, il 28 febbraio 2013, il Papa offriva forse la più autorevole illustrazione del principio di continuità, evocando le parole di Romano Guardini:

«Vorrei lasciarvi un pensiero semplice, che mi sta molto a cuore: un pensiero sulla Chiesa, sul suo mistero, che costituisce per tutti noi — possiamo dire — la ragione e la passione della vita. Mi lascio aiutare da un'espressione di Ro-

⁵² BENEDETTO XVI, Discorso *Expergiscere homo*, n. 1531.

mano Guardini, scritta proprio nell'anno in cui i padri del Concilio Vaticano II approvavano la costituzione *Lumen gentium*, nel suo ultimo libro, con una dedica personale anche per me; perciò le parole di questo libro mi sono particolarmente care. Dice Guardini: la Chiesa “non è un’istituzione escogitata e costruita a tavolino, ma una realtà vivente... Essa vive lungo il corso del tempo, in divenire, come ogni essere vivente, trasformandosi... Eppure nella sua natura rimane sempre la stessa, e il suo cuore è Cristo”. È stata la nostra esperienza, ieri, mi sembra, in piazza: vedere che la Chiesa è un corpo vivo, animato dallo Spirito Santo e vive realmente della forza di Dio. Essa è nel mondo, ma non è del mondo. Per questo è vera ed eloquente anche l'altra famosa espressione di Guardini: “La Chiesa si risveglia nelle anime”. La Chiesa vive, cresce e si risveglia nelle anime, che — come la Vergine Maria — accolgono la parola di Dio e la concepiscono per opera dello Spirito Santo; offrono a Dio la propria carne e, proprio nella loro povertà e umiltà, diventano capaci di generare Cristo oggi nel mondo. Attraverso la Chiesa il mistero dell’incarnazione rimane presente per sempre. Cristo continua a camminare attraverso i tempi e tutti i luoghi»⁵³.

Il principio della continuità non è la giustificazione di un facile irenismo, che lascia le cose come stanno. Lo stesso Papa, per garantire la permanenza nell'identità dell'unico soggetto-Chiesa, ha posto un gesto estremo come l'atto di rinuncia al ministero petrino, in un momento drammatico per la vita della Chiesa. Non mancheranno le interpretazioni divergenti — atto di coraggio o vigliaccheria? — di tale scelta. Ma Benedetto XVI aveva già evocato nel discorso alla Curia romana la situazione della Chiesa dopo il Concilio di Nicea citando Basilio Magno, che la paragonava «a una battaglia navale nel buio della tempesta», asserendo che «il grido rauco di coloro che per la discordia si ergono l'uno contro l'altro, le chiacchiere incomprensibili, il rumore confuso dei clamori ininterrotti ha riempito ormai quasi tutta la Chiesa falsando, per eccesso o per difetto, la retta dottrina della fede»⁵⁴.

Se rammentare tutto questo non equivale ad affermare la discontinuità dell'unico soggetto-Chiesa, bisogna tirare delle conseguenze. La prima è che tanto la Riforma gregoriana quanto il Vaticano II sono eventi nell'ordine della discontinuità, che tuttavia non equivale a rottura, ma a riforma e rinnovamento dell'unico soggetto-Chiesa. La seconda è che continuità e discontinuità non sempre sono alternative e confliggenti; piuttosto sono complementari, e mostrano come la continuità non possa ridursi a mera ripetizione di ciò che si è sempre detto e fatto, ma sia riforma e rinnovamento

⁵³ ID., *Saluto di congedo ai cardinali*, 28.II.2013, in *EV* 29, n. 477. I due riferimenti a Guardini si trovano in due opere: *Vom Sinn der Kirche*, Mainz 1922; *Die Kirche des Herrn*, Mainz 1965, che in edizione italiana sono pubblicate in un unico volume: *La realtà della Chiesa*, Brescia 1967.

⁵⁴ BASILIO MAGNO, *De Spiritu Sancto*, XXX, 77: *PG* 32, 213A; *SCh* 17bis, 524, citato in BENEDETTO XVI, Discorso *Expurgare homo*, n. 1530.

continuo dell'unico soggetto-Chiesa che cammina nella storia. Si tratta di un dinamismo che riguarda un organismo vivo, il quale, al pari di ogni organismo, conosce momenti di salute e malattia, di crescita e sviluppo rigoglioso, ma anche di sofferenza e precarietà estrema. Più il corpo ecclesiale vive una situazione di stress e di sofferenza, più necessita di cura; più il suo stato va verso una precarietà ultimativa, più si rende urgente e necessario un intervento drastico e invasivo.

Questi passaggi sono dunque salutari, anche quando sembrano mettere a rischio la vita, che sarebbe comunque consegnata alla morte se lasciata al suo destino. Fuor di metafora, né la Riforma gregoriana né il Concilio Vaticano II hanno spezzato il filo della Tradizione; al contrario, come ogni altro tentativo di riforma, manifestano l'intento di riportare la Chiesa alla *evangelica vivendi forma*, che non dipende tanto dalla volontà degli uomini, ma dall'azione dello Spirito. Su questa misura va giudicata l'azione degli uomini, quindi anche di Innocenzo III e di Francesco. Il primo, in ragione della *salus animarum*, ha posto il papa al vertice della piramide, affermando con forza la sua *plenitudo potestatis*; il secondo, riferendosi al compito di Pietro di essere roccia, immagina la Chiesa come una piramide capovolta, nella quale il vertice si trova al di sotto della base e chiama di nuovo se stesso *servus servorum Dei*⁵⁵.

Leggendo la storia nell'orizzonte della presenza e azione dello Spirito che guida la Chiesa, nel momento in cui celebriamo la grandezza del pontificato di Innocenzo III, bisogna anche interrogarsi sulle sfide che pone alla Chiesa il pontificato del Papa «venuto fin quasi dalla fine del mondo».

⁵⁵ Cfr. FRANCESCO, *Discorso nel cinquantesimo anniversario*, 1142.